

Couverture Universelle en Santé au Sahel

Effets du néolibéralisme dans la réflexion politique et scientifique autour de la CSU

Amandine Fillol, Kadidiatou Kadio, Valéry Ridde

Septembre 2022

Auteurs

Amandine Fillol¹, Kadidiatou Kadio², Valéry Ridde^{1,3}

¹ Université Paris Cité, IRD, Ceped, F-75006 Paris, France

² Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), Centre national de recherche scientifique et technologique (CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso

³ Institut de Santé et Développement, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

Auteur correspondant

Amandine Fillol

Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique (ESPUM), Université de Montréal, Montréal, Canada, amandine.fillol@umontreal.ca

ORCID des auteurs

Amandine Fillol : [0000-0003-2395-8185](https://orcid.org/0000-0003-2395-8185)

Kadidiatou Kadio : [0000-0001-5841-5979](https://orcid.org/0000-0001-5841-5979)

Valéry Ridde : [0000-0001-9299-8266](https://orcid.org/0000-0001-9299-8266)

Citation recommandée : Fillol A., Kadio K. et Ridde V. (2022). *Effets du néolibéralisme dans la réflexion politique et scientifique autour de la CSU*. Document de travail Unissahel n°4, septembre 2022. Paris : Ceped. Disponible sur : <https://www.unissahel.org/publications/documents-de-travail> DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.7041072>

Unissahel

L'objectif du programme UNISSAHEL est d'étudier les actions entreprises pour parvenir à la couverture universelle en santé (CUS) dans trois pays (Mali, Sénégal, Tchad) afin de soutenir les décisions politiques. Il est financé par l'Agence Française de Développement (AFD), porté par l'institut de recherche pour le développement (IRD) et le travail dans les pays se fait en partenariat avec le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF) au Sénégal, l'ONG MISELI au Mali et l'ONG BASE au Tchad.

Les documents de travail UNISSAHEL portent sur des recherches menées par des chercheurs du projet. Rédigés pour une diffusion rapide, ces papiers n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs selon les normes usuelles. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. Les droits sont détenus par les auteurs.

Déclarations

Financement : Cette recherche s'inscrit dans le cadre du programme UNISSAHEL (Couverture sanitaire universelle au Sahel), financé par l'Agence française de développement (AFD). Ce travail a également reçu le soutien du gouvernement français dans le cadre du plan d'investissement France 2030, dans le cadre de l'Initiative d'Excellence d'Aix-Marseille Université - A*MIDEX - Institut des Sciences de la Santé Publique d'Aix-Marseille (AMX-20-IET-014 et ANR-17-EURE-0020) géré par l'Agence Nationale de la Recherche.

Remerciements : Cette étude n'aurait pas pu aboutir sans la contribution de tous les membres du projet UNISSAHEL. Nous remercions, Annabel Desgrees Du Lou, Fanny Chabrol, Mounia Baidai, ainsi que Marwân-al-Qays Bousmah pour leurs commentaires et leurs suggestions.

Contributions des auteurs : AF a réalisé la première version à partir d'un travail de thèse et d'une réflexion sur les liens entre les sciences sociales et le transfert de connaissances (au sens large, et incluant les enjeux autour de la production des connaissances) avec KK (initiée lors d'un premier article). KK et VR ont relu les différentes versions jusqu'à la proposition finale.

Déclaration de conflits d'intérêts : Aucun conflit d'intérêt.

Déclaration éthique : La présente analyse n'est pas concernée par les enjeux éthiques. Il s'agit d'une réflexion à partir d'une revue de la littérature.

Disponibilité des données et du programme : Les données sont disponibles sur demande auprès des auteurs (contact : Amandine Fillol, Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique (ESPUM), Université de Montréal, Montréal, Canada. Email : amandine.fillol@umontreal.ca)

Effets du néolibéralisme dans la réflexion politique et scientifique autour de la CSU

Amandine FILLLOL, Kadidiatou KADIO, Valéry RIDDE

RÉSUMÉ

Contexte : De plus en plus d'études montrent les liens entre les politiques ancrées dans une idéologie néolibérale et les effets sur la santé des populations. Alors que ces liens sont largement traités dans la littérature, notre article vise à comprendre comment la couverture universelle en santé (CSU), abordé ici comme un objet de la gouvernance globale en santé, naît, se définit et existe à travers le « noyau dur » du néolibéralisme, orientant ainsi l'ensemble des politiques publiques nationales et internationales.

Méthodes : Il s'agit d'une analyse réflexive issue d'une revue de littérature réalisée dans le cadre d'une thèse de doctorat en santé mondiale. Cette analyse s'appuie sur le concept de noyau dur du néolibéralisme qui est un ensemble de croyances ontologiques et normatives, profondément ancrées, qui sous-tendent les représentations et les logiques des politiques et des interventions dans la gouvernance globale en santé.

Résultats : Le noyau dur du néolibéralisme a pour effet, de façon implicite, de donner une définition restreinte à la santé à travers l'objet de la couverture sanitaire universelle, tout en promouvant une image positive et en limitant les possibilités de dissidence grâce à un cadrage discursif orienté (framing). Ce cadrage exclue les questions relatives aux déterminants structureaux de la santé tels que les financements publics dans la santé.

Conclusions : À Travers le cadrage effectué sur les objets de la gouvernance globale tel que la couverture sanitaire universelle, il existe une restriction dans la façon de penser et de définir la santé.

Mots clés : Santé mondiale, sciences périphériques, pouvoir productif, néolibéralisme, couverture santé universelle, gouvernance globale.

INTRODUCTION

Le « noyau dur (deep core) » du néolibéralisme, une discrète influence des idées

Le terme « néolibéralisme » est largement utilisé en santé publique, souvent de façon peu précise (Bell & Green, 2016). Ward et England (2007) définissent le néolibéralisme comme un processus qui repose sur une idéologie, à savoir une vision du monde qui se base moins sur des faits que sur des idées (rarement explicitées), et qui est mis en œuvre à travers un ensemble de politiques et un réajustement institutionnel. L'idéologie du néolibéralisme peut être définie comme le fait que « *le bien-être humain peut être amélioré par la maximisation des libertés entrepreneuriales dans un cadre institutionnel caractérisé par les droits de propriété privée, la liberté individuelle, les marchés libres et le libre-échange* » (Harvey, 2007 : 22, Traduction libre). Selon cette perspective, la régulation de la plupart des sociétés par les marchés est considérée comme normale pour organiser les interactions de tout ordre (et pas seulement les transactions économiques) et les gouvernements ont, pour fonction essentielle, d'assurer l'efficacité de ces marchés (Rushton & Williams, 2012; Schrecker, 2016). Selon Rushton et Williams, les politiques globales en santé se forment à partir d'un « *noyau dur (deep core)* » (Sabatier, 1998) du néolibéralisme. Ce noyau recouvre un ensemble de croyances ontologiques et normatives, profondément ancrées, qui sous-tendent les représentations et les logiques des politiques et des interventions dans la

gouvernance globale en santé (Rushton & Williams, 2012). Ce noyau délimite le contenu des débats et des discussions possibles en orientant les idées vers la privatisation des systèmes sociaux, grâce à l'autorité grandissante des institutions financières mondiales. Ces dernières utilisent des processus socio-politiques pour attirer l'attention et les ressources sur des cadrages particuliers de la santé et ainsi établir des priorités (Rushton & Williams, 2012; Shiffman & Shawar, 2022).

De plus en plus d'études montrent les liens entre les politiques ancrées dans une idéologie néolibérale et les effets sur la santé des populations (Labonté & Stuckler, 2016). Par exemple, elles favorisent le développement des déterminants commerciaux de la santé. Ces derniers ont été définis comme « *les stratégies et approches utilisées par le secteur privé pour promouvoir des produits et des choix préjudiciables à la santé* » (Kickbusch et al., 2016 : 895). Les entreprises privées lucratives développent la désirabilité et l'accessibilité de certains produits, comme l'alimentation ultra-transformée, en dépit des produits locaux et peu transformés, ce qui participe à l'augmentation des maladies cardiovasculaires, la précarité des petits agriculteurs et renforce le gradient social de santé. Les décideur·ses politiques, s'ils·elles ne participent pas directement à ces stratégies, les cautionnent, en arguant le besoin de préserver la croissance économique. Ils·elles s'orientent ainsi d'avantage vers des stratégies ciblant les comportements individuels (par exemple développer les capacités psychosociales pour aider à la prise de « bonnes » décisions

pour la santé). Malgré la présence de preuves accablantes des mesures d'austérité sur la santé des populations (Sakellariou & Rotarou, 2017), les décisions politiques se prennent dans un cadre visant à limiter les impacts des « *fuites dans le toit* » plutôt qu'un cadre visant à remettre en cause les structures qui créent ces fuites (Ridde & Hane, 2021).

La couverture sanitaire universelle (CSU) : un objet flou de la gouvernance globale en santé

Le propos dans cet article n'est pas de rappeler les effets néfastes des politiques néolibérales sur la santé des populations qui ont largement été démontrés (Harvey, 2007; Schrecker, 2016; Sell & Williams, 2020). Il s'agit plutôt d'explicitier l'influence de ce noyau dur sur les définitions données à des objets des politiques globales de santé, qui orientent ensuite les politiques publiques mises en œuvre dans les pays. Pour cela, nous nous intéressons à un objet particulier de la gouvernance globale en santé : la couverture sanitaire universelle (CSU). Elle vise à garantir que tous puissent utiliser les services de santé de qualité dont ils ont besoin sans risquer un appauvrissement parce qu'ils ont dû payer pour ces services (Etienne et al., 2010). En 2005, l'OMS a émis une résolution, par le biais de son assemblée, visant à développer des systèmes de financement des soins de santé basés sur des prépaiements et des dispositifs de mise en commun des dépenses, ce qui a été rappelé dans plusieurs rapports. L'OMS a ensuite défini la CSU comme une manière de faciliter l'accès aux interventions de prévention, promotion, traitement et réadaptation. Petit à petit, de nombreuses organisations telles que la Banque Mondiale, la fondation Bill & Melinda

Gates, l'United States Agency for International Development (USAID), l'United Nations Children's Fund (UNICEF), la fondation Rockefeller ont participé à mettre dans l'agenda global l'objet CSU. En 2015, la CSU a été incluse dans les objectifs du développement durable (ODD) et rassemble aujourd'hui une grande partie des acteurs en santé mondiale. La CSU est devenue un objet de la gouvernance globale, dans le sens de Corry (2013), à savoir une entité distincte, malléable, politiquement pertinente et gouvernable. La CSU a été définie, traduite et problématisée pour répondre aux intérêts d'un ensemble de parties prenantes et être adaptable dans tous les pays du monde (Fillol et al., 2021). Si la notion de CSU rappelle le besoin de « *protéger et promouvoir la santé de tous les peuples du monde* » déjà acté par la déclaration d'Alma-Ata (1978), les modalités d'atteinte et les valeurs sous-jacentes à la CSU (Abihiro & De Allegri, 2015) ne font pas consensus. La CSU remet à l'ordre du jour un débat déjà présent dans le domaine de la santé publique depuis son institutionnalisation, à savoir la restriction de la définition de la santé à l'organisation et l'accessibilité des soins de santé. Si la CSU peut être considérée comme une « *utopie pratique* » (Prince, 2020) qui permet à un ensemble des parties prenantes de travailler sur des sujets très divers, tout en conservant une orientation commune globale, elle peut aussi donner lieu à des appropriations différentes (Abihiro & De Allegri, 2015) dont les opportunités de négociation se déroulent dans un système social soumis à différentes contraintes, motivations et intérêts. Notre analyse vise à étudier la manière dont le « noyau dur » du néolibéralisme a influencé l'émergence de la CSU dans la gouvernance globale.

L'objectif de CSU : hégémonie et restriction des ambitions en matière de santé

Une restriction de la santé à travers un cadrage discursif

La CSU a été désignée comme le « concept le plus puissant que la santé publique ait à offrir » par l'ancienne directrice de l'OMS (Chan, 2012) ou encore comme la « troisième transition de la santé mondiale » (Rodin & De Ferranti, 2012). Pourtant, elle rappelle des principes classiques déjà énoncés lors de la conférence d'Alma-Ata en 1978, qui était, elle-même, l'aboutissement d'autres processus internationaux tels que la conférence de Bandoeng en 1937 (Litsios, 2008). En effet, ceux-ci évoquaient déjà la prévention des maladies, la promotion de la santé, la participation de la société civile aux décisions, l'intersectorialité des politiques et des actions sur les déterminants sociaux de la santé. Le contexte économique et social, à chaque tentative de renouveau de la santé publique mondiale, a donné lieu à une reconfiguration des relations internationales qui ont participé à un abandon de ces ambitions et à la mise en œuvre d'approches plus faciles à organiser telles que les interventions verticales centrées sur certaines maladies.

Pour certain·es, l'arrivée de la CSU dans la gouvernance globale au milieu des années 2010 peut être considérée, au mieux comme une reproduction d'idées déjà énoncées depuis le début du XX^{ème} siècle, au pire un retour en arrière par rapport à la déclaration d'Alma-Ata de 1978 (Sanders et al., 2019). La CSU a pu être perçue comme ayant restreint les ambitions en matière de santé

en se concentrant sur l'atteinte d'une « couverture » en services de santé, et donc engageant les débats sur des considérations de soins et financières. Il n'est pratiquement plus question d'une approche de santé basée sur la promotion de la santé et la salutogénèse, qui postule un continuum entre l'absence et la présence de santé et met l'accent sur le besoin du renforcement de systèmes sociaux favorisant la production et le maintien de la santé dans toutes les populations (Antonovsky, 1993). Aujourd'hui, cette restriction se concrétise à travers les indicateurs de la CSU utilisés dans les ODD qui ne prennent en compte ni l'équité, ni la prévention, ni la promotion de la santé, malgré un combat de nombreux·ses acteur·rices pour les faire évoluer (Chapman, 2016; Lei Ravelo, 2016). Ces indicateurs sont uniquement centrés sur la couverture en services de santé essentiels et la part de ménages touchés par des dépenses de santé catastrophiques.

Le mot « couverture » participe à la diffusion d'un sens et d'une signification donnés à la CSU, qui révèlent une vision du monde particulière. Cette vision influence la définition donnée à la santé en l'orientant vers l'accès aux soins de santé. C'est ce que Barnett et Duval (2005) appellent le pouvoir productif, à savoir le développement de systèmes de savoirs (visions du monde, concepts, outils, méthodes) qui sont légitimés et qui participent à la création de sens et de significations donnés à des phénomènes globaux, et qui est complémentaire à d'autres types de pouvoir tel que le pouvoir coercitif, structurel et institutionnel.

Un objet hégémonique aux allures « feel good »

Ce constat n'empêche pas la CSU d'être une « *politique de santé hégémonique* » (Smithers & Waitzkin, 2022), notamment dans les pays à faibles ou moyens revenus. A partir d'une analyse bibliométrique, Smithers & Waitzkin (2022) postulaient que si la plupart des écrits recensés ne décrivent pas le concept de CSU, c'est que ce concept est si communément admis et connu qu'il ne nécessite pas d'être expliqué. En outre, toujours selon ces auteurs, la CSU n'est pratiquement jamais décrite de façon négative ou en concurrence avec d'autres politiques de santé. De la même manière que pour d'autres programmes tels que le financement basé sur les résultats, ou les programmes de transfert monétaire, la CSU est conçue comme un modèle voyageur. Il est mis en récit (avec des histoires de succès), en théorie (l'illustration par le cube

de la CSU (Figure 1) rend pratique la transférabilité et en relation (avec la création de communautés autour de la CSU) (Paul & Ridde, 2022) pour favoriser son adoption. Le concept de CSU, à la différence des traditionnels programmes de financement de la santé, a la particularité de faire référence à la notion d'universalité, qui laisse penser à une mise à l'agenda d'une nouvelle préoccupation pour la justice sociale. Cela rend quasi impossible la contestation, de la même manière que pour les autres « *concepts à la mode (buzzwords)* » de la santé mondiale, qui renvoient à l'idée de bien-être collectif (Cornwall & Brock, 2005; Engebretsen & Heggen, 2015).

Figure 1 : Le cube de la CSU (issu de Étienne et al., 2010)

La Banque mondiale, l'OMS et la fondation Rockefeller ont joué un grand rôle dans l'institutionnalisation de la CSU (Evans & Pablos-Méndez, 2020; Garrett et al., 2009;

Giovanella et al., 2018). Ces organisations se sont notamment appuyées sur les réformes de financements de la santé en Amérique latine qui étaient basées sur les

modèles d'assurance universelle et sur une conception des soins comme des biens privés. En Colombie, par exemple, le modèle était caractérisé par la séparation des fonctions de financement, d'assurance et de prestation des soins, gérées par l'Etat (comme le montre le cube de la CSU). La formalisation de la diversification des prestataires, relevant du secteur privé ou du secteur public a donné lieu à des stratégies de recherche de profit au dépend de l'intérêt public. Les systèmes de couverture à différents niveaux (régime obligatoire pour les travailleurs du secteur formel, régime subventionné pour les plus pauvres, etc.) ont accentué la segmentation et les inégalités entre les régimes (Giovanella et al., 2018).

D'une vision globale de la santé à l'évitement des dépenses catastrophiques : le passage de la CSU à la CMU

Dans les faits, les débats sont tournés vers les questions sur les choix des dispositifs pour atteindre une couverture maladie universelle (CMU), et non pas une CSU. La CMU est un dispositif permettant d'améliorer l'accès financier aux soins de santé alors que la CSU, en théorie, prend en compte la santé de façon globale, y compris les déterminants sociaux de la santé. Déjà restreints à la CMU, qui n'est qu'une étape vers la CSU, les débats actuels donnent l'impression d'une « *guerre des chapelles* » sur les instruments financiers (gratuités, mutuelles, assurance maladie, etc.) (Ridde, 2021). Ces instruments, portés par des personnes, des institutions et des pays aux intérêts divers (monétaires, professionnels, relationnels), ne font que cacher « l'arbre derrière la forêt », à savoir le manque de financement public national des politiques

de santé. Certains économistes rappellent sans cesse le fait que les ressources publiques dévolues aux structures de santé sont souvent accaparées par les moins pauvres (Castro-Leal et al., 2000) (un très vieux débat instrumentalisé par les économistes de la Banque mondiale), profitant de cela pour tenter de mettre le financement privé sur l'agenda. Pourtant, ils oublient que si les plus pauvres ne se soignent pas dans les institutions publiques c'est parce que ces expert·es ont conseillé aux pays de maintenir le paiement direct au point de service et de réduire l'investissement public des gouvernements dans les secteurs sociaux, notamment en Afrique. Pourtant, des pays comme le Burkina Faso, malgré les défis sécuritaires et politiques du Sahel montrent que lorsque la volonté politique est présente (Ridde & Yaméogo, 2018), des financements publics peuvent être mobiliser pour améliorer la distribution des bénéfices pour les plus pauvres (De Allegri et al., 2021). Ironie du sort, les bailleurs de fonds internationaux ont refusé de soutenir le Burkina Faso lorsqu'il a décidé de s'engager dans cette politique de CSU en faveur des plus pauvres

Alors que des pays dits à faibles revenus ont du mal à dégager des fonds pour financer les systèmes de santé, leurs gouvernements peinent à mettre en place, par exemple, des mesures pour taxer et réguler les pertes financières liées à l'exportation des ressources naturelles par les compagnies internationales. Pourtant, celles-ci représentent souvent plusieurs milliards de dollars annuels. Par exemple au Mali et au Sénégal, en 2018 et 2019, les recettes minières représentaient respectivement 227,4 et 127,14 milliards de francs CFA et les dépenses annuelles estimées pour l'extension de la CSU au Mali et pour les

politiques de gratuité au Sénégal étaient respectivement de 17,2 et de 52,9 milliards de francs CFA (Diallo et al., 2022; Diawara et al., 2022).

L'engagement et l'espace politique donné à la santé dans son approche la plus globale (pas seulement l'accès financier aux soins de santé) et en prenant en compte les injustices structurelles (notamment le manque d'investissements publics nationaux) sont encore peu remis en question. Les arguments avancés lors des discussions sont essentiellement tournés autour du manque de ressources des pays et les mêmes erreurs (ou oublis) sont répétées (Ridde & Hane, 2021). Nous avons vu que des pays comme la Thaïlande ont réussi à mettre en place un réel système de santé universel basé sur des taxes fiscales et en mettant l'accent non seulement sur l'amélioration de l'accessibilité financière aux soins de santé, mais aussi sur les activités de prévention, la répartition de l'offre de soins sur le territoire et la qualité de cette dernière (Tangcharoensathien et al., 2018). La Corée a également mis en œuvre des stratégies efficaces pour l'expansion du système d'assurance communautaire au secteur informel, réussissant ainsi un pas de plus vers la CSU (Kim & Kang, 2022). Pour

Sen (2015), cet argument qui consiste à mettre en avant l'insuffisance des revenus disponibles pour réduire les ambitions en matière de systèmes de santé universels (plus large et englobant que la CSU (Birn & Nervi, 2019) n'est pas recevable : « *Aucun de ces exemples [Thaïlande, Kerala en Inde] individuels n'est sans faille et chaque pays peut apprendre des expériences des autres. Néanmoins, les leçons que l'on peut tirer de ces départs pionniers constituent une base solide pour présumer que, de manière générale, la couverture sanitaire universelle est un objectif réalisable, même dans les pays les plus pauvres* » (Sen, 2015).

CONCLUSION

On observe ainsi à travers l'avènement de la CSU, un pouvoir diffus et implicite qui donne l'impression que ce nouvel objectif est collectif et inclusif, par son caractère universaliste, alors qu'il s'agit d'un objet construit de façon politiquement et économiquement orientée. Cette construction favorise le cadrage de la CSU dans une approche marchande de la santé, comme l'illustrent les tendances dans la gestion des systèmes de santé depuis quelques décennies (Ridde, 2021).

Bibliographie

- Abihiro, G. A., & De Allegri, M. (2015). Universal health coverage from multiple perspectives : A synthesis of conceptual literature and global debates. *BMC International Health and Human Rights*, 15. <https://doi.org/10.1186/s12914-015-0056-9>
- Antonovsky, A. (1993). The implications of salutogenesis : An outsider's view. In *Cognitive coping, families, and disability* (p. 111-122). Paul H. Brookes Publishing.
- Barnett, M. N., Duvall, R., & Conference « Who Governs in Global Governance? » (2005). *Power in global governance*. Cambridge Univ. Press.
- Bell, K., & Green, J. (2016). On the perils of invoking neoliberalism in public health critique. *Critical Public Health*, 26(3), 239-243. <https://doi.org/10.1080/09581596.2016.1144872>
- Birn, A.-E., & Nervi, L. (2019). What matters in health (care) universes : Delusions, dilutions, and ways towards universal health justice. *Globalization and Health*, 15(1), 0. <https://doi.org/10.1186/s12992-019-0521-7>
- Castro-Leal, F., Dayton, J., Demery, L., & Mehra, K. (2000). Public spending on health care in Africa : Do the poor benefit? *Bulletin of the World Health Organization*, 78(1), 66-74.
- Chan, M. (2012). *Universal coverage is the ultimate expression of fairness* [World health organization]. http://www.who.int/dg/speeches/2012/wha_20120523/en/index.html# [
- Chapman, A. (2016). The Problems with the Proposed Indicators for Monitoring Universal Health Coverage in the Sustainable Development Goals. *Health and Human Rights Journal*. <https://www.hhrjournal.org/2016/03/the-problems-with-the-proposed-indicators-for-monitoring-universal-health-coverage-in-the-sustainable-development-goals/>
- Cornwall, A., & Brock, K. (2005). *What do Buzzwords do for Development Policy ? A critical look at "Poverty Reduction", "Participation" and "Empowerment"* (N° 10) [Data set]. United nations research institute for social development. https://doi.org/10.1163/1570-6664_iyb_SIM_org_39759
- Corry, O. (2013). *Constructing a Global Polity*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9781137313652>
- De Allegri, M., Rudasingwa, M., Yeboah, E., Bonnet, E., Somé, P. A., & Ridde, V. (2021). Does the implementation of UHC reforms foster greater equality in health spending? Evidence from a benefit incidence analysis in Burkina Faso. *BMJ Global Health*, 6(12), e005810. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005810>
- Diallo, M. L., Hane, F., Ly, I., Coderre, M., & Campbell, B. (2022). *Les recettes du secteur minier comme source de financement de la couverture maladie universelle au Sénégal*. Projet de recherche Accès à la santé, ressources minières et politiques publiques au Mali. https://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/note_politique_sles_recettes_du_secteur_minier_comme_source_-se_ne_gal.pdf
- Diawara, A., Keita, A., Touré, L., Coderre, M., & Campbell, B. (2022). *Les recettes du secteur minier comme source de financement de la couverture sanitaire universelle au Mali*. Projet de recherche Accès à la santé, ressources minières et politiques publiques au Mali. https://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/note_politique_sante_et_mines_au_mali.pdf
- Engelbrechtsen, E., & Heggen, K. (2015). Powerful concepts in global health Comment on « Knowledge, moral claims and the exercise of power in global health ». *International*

- Journal of Health Policy and Management*, 4(2), 115-117. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2015.19>
- England, K., & Ward, K. (Éds.). (2007). *Neoliberalization : States, networks, peoples*. Blackwell.
- Etienne, C., Asamoah-Baah, A., & Evans, D. B. (Éds.). (2010). *Health systems financing : The path to universal coverage*. World Health Organization.
- Étienne, C., Asamoah-Baah, A., Evans, D. B., & Organisation mondiale de la santé. (2010). *Rapport sur la santé dans le monde : Le financement des systèmes de santé : le chemin vers une couverture universelle*. Organisation mondiale de la santé.
- Evans, T., & Pablos-Méndez, A. (2020). Negotiating Universal Health Coverage into the global health mainstream : The promise and perils of multilateral consensus. *Global Social Policy*, 20(2), 220-224. <https://doi.org/10.1177/1468018120920245>
- Fillol, A., Gautier, L., & Ridde, V. (2021). L'avènement de la couverture sanitaire universelle dans la gouvernance globale. *Revue internationale des études du développement*, 247(3), 139-172.
- Garrett, L., Chowdhury, A. M. R., & Pablos-Méndez, A. (2009). All for universal health coverage. *The Lancet*, 374(9697), 1294-1299. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)61503-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61503-8)
- Giovanella, L., Mendoza-Ruiz, A., Pilar, A. de C. A., Rosa, M. C. da, Martins, G. B., Santos, I. S., Silva, D. B., Vieira, J. M. de L., Castro, V. C. G. de, Silva, P. O. da, Machado, C. V., Giovanella, L., Mendoza-Ruiz, A., Pilar, A. de C. A., Rosa, M. C. da, Martins, G. B., Santos, I. S., Silva, D. B., Vieira, J. M. de L., ... Machado, C. V. (2018). Universal health system and universal health coverage : Assumptions and strategies. *Ciência & Saúde Coletiva*, 23(6), 1763-1776. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.05562018>
- Harvey, D. (2007). Neoliberalism as Creative Destruction. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 610(1), 21-44. <https://doi.org/10.1177/0002716206296780>
- Kickbusch, I., Allen, L., & Franz, C. (2016). The commercial determinants of health. *The Lancet Global Health*, 4(12), e895-e896.
- Kim, Y., & Kang, M. (2022). The Triangular Axes of Universal Health Coverage Achievement: The Success Factors Behind Korean Community-Based Health Insurance Expansion. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 59, 00469580221093723. <https://doi.org/10.1177/00469580221093723>
- Labonté, R., & Stuckler, D. (2016). The rise of neoliberalism : How bad economics imperils health and what to do about it. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 70(3), 312-318. <https://doi.org/10.1136/jech-2015-206295>
- Lei Ravelo, J. (2016). *How should we measure access to health care ? | Universal Health Coverage Partnership*. <https://www.uhcpartnership.net>. <https://www.uhcpartnership.net/how-should-we-measure-access-to-health-care/>
- Litsios, S. (2008). Bandoeng conference of 1937. *American Journal of Public Health*, 98(5), 777. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.135194>
- Paul, E., & Ridde, V. (2022). Le financement basé sur les résultats (FBR) en Afrique. *Revue internationale des études du développement*, 248, 169-204. <https://doi.org/10.4000/ried.334>
- Prince, R. (2020, avril 20). Utopian aspirations in a dystopian world : “Health for all” and the Universal Health Coverage agenda – an Introduction. *Somatosphere*. <http://somatosphere.net/2020/universal-health-coverage.html/>
- Ridde, S. la direction de V. (2021). *Une couverture sanitaire universelle en 2030 ? Québec : Éditions science et bien commun*. <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/cus/>

- Ridde, V., & Hane, F. (2021). Universal health coverage : The roof has been leaking for far too long. *BMJ Global Health*, 6(12), e008152. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-008152>
- Ridde, V., & Yaméogo, P. (2018). How Burkina Faso used evidence in deciding to launch its policy of free healthcare for children under five and women in 2016. *Palgrave Communications*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0173-x>
- Rodin, J., & de Ferranti, D. (2012). Universal health coverage : The third global health transition? *The Lancet*, 380(9845), 861-862. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61340-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61340-3)
- Rushton, S., & Williams, O. D. (2012). Frames, Paradigms and Power : Global Health Policy-Making under Neoliberalism. *Global Society*, 26(2), 147-167. <https://doi.org/10.1080/13600826.2012.656266>
- Sabatier, P. A. (1998). The advocacy coalition framework : Revisions and relevance for Europe. *Journal of European Public Policy*, 5(1), 98-130. <https://doi.org/10.1080/13501768880000051>
- Sakellariou, D., & Rotarou, E. S. (2017). The effects of neoliberal policies on access to healthcare for people with disabilities. *International Journal for Equity in Health*, 16(1), 199. <https://doi.org/10.1186/s12939-017-0699-3>
- Sanders, D., Nandi, S., Labonté, R., Vance, C., & Van Damme, W. (2019). From primary health care to universal health coverage—One step forward and two steps back. *The Lancet*, 394(10199), 619-621. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31831-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31831-8)
- Schrecker, T. (2016). Neoliberalism and Health : The Linkages and the Dangers. *Sociology Compass*, 10(10), 952-971. <https://doi.org/10.1111/soc4.12408>
- Sell, S. K., & Williams, O. D. (2020). Health under capitalism : A global political economy of structural pathogenesis. *Review of International Political Economy*, 27(1), 1-25. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1659842>
- Sen, A. (2015, janvier 6). Universal healthcare : The affordable dream. *The Guardian*. <http://www.theguardian.com/society/2015/jan/06/-sp-universal-healthcare-the-affordable-dream-amartya-sen>
- Shiffman, J., & Shawar, Y. R. (2022). Framing and the formation of global health priorities. *The Lancet*, 399(10339), 1977-1990. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00584-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00584-0)
- Smithers, D., & Waitzkin, H. (2022). Universal health coverage as hegemonic health policy in low- and middle-income countries : A mixed-methods analysis. *Social Science & Medicine*, 114961. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114961>
- Tangcharoensathien, V., Witthayapipopsakul, W., Panichkriangkrai, W., Patcharanarumol, W., & Mills, A. (2018). Health systems development in Thailand : A solid platform for successful implementation of universal health coverage. *Lancet (London, England)*, 391(10126), 1205-1223. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30198-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30198-3)

Couverture Universelle en Santé au Sahel

Investigateurs principaux

Fanny CHABROL (CEPED (IRD)),
Annabel DESGREES DU LOU
(CEPED (IRD)),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Responsables pays

Mali : Laurence TOURE
(MISELI),
Sénégal : Khoudia SOW (CRCF),
Tchad : Alexandre DUMONT
(CEPED (IRD))

**Responsables des axes de recherches
transversales**

Analyses économétriques : Bruno
VENTELOU (CNRS/AMSE),
Analyses épidémiologiques :
Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)),
Analyse de la gouvernance : Fred
EBOKO (CEPED (IRD)) et Mame Penda
BA (UGB),
Analyse de la résilience : Valéry
RIDDE (CEPED (IRD)),
Analyses spatiales : Emmanuel
BONNET (RESILIENCES (IRD))

Equipe Mali (par ordre alphabétique)

Pauline BOIVIN (MISELI),
Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Lara GAUTIER (UDEM),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)), Yamba, KAFANDO (consultant indépendant),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD)), Mathieu SEPPEY (UDEM),
Laurence TOURE (MISELI)

Equipe Sénégal (par ordre alphabétique)

« **Work package 1** » (Démographie, santé publique quantitative et géographie) : El Hadj BA (VITROME (IRD)), Valérie DELAUNAY (LPED (IRD)), Laurence FLEURY (LPED (IRD)), Richard LALOU (MERIT (IRD)), Cheikh SOKHNA (VITROME (IRD)), Cheikh TINE (MERIT(IRD)), Grâce à Dieu TOULAO (IRD), Mamadou YATOUDEME (IRD))

« **Work package 2** » (Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives) : Gabrièle LABORDE-BALEN (TRANSVIHMI (IRD)), Mariama DIEDHIOU(CRCF), Fatou DIOP (CRCF), Khady Seck NGOM (CRCF), Bernard TAVERNE (TRANSVIHMI (IRD)), Bintou RASSOUL TOP (CRCF), Khoudia SOW (CRCF), Souleymane SOW (CRCF)

« **Work package 3** » (Sciences, politiques, gouvernance) : Mame Penda BA (UGB), Rama Sao DIOP (UGB), Fred EBOKO (CEPED (IRD)), Cheikh Mouhamadou Falilou Mb. FALL (UGB), El Hadji Ibrahima Kady SARR (UGB), Fatou Bintou NIANG (UGB)

« **Work package 4** » (Économie (macro-économie, micro-économétrie et économie comportementale)) :
Mohammad ABU ZAINEH (AMSE(IRD)), Sameera AWAWDA (AMSE (IRD)), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)), Marwân-al-Qays BOUSMAH (SESSTIM (IRD)), Sylvie BOYER (SESSTIM (IRD)), Bruno VENTELOU (CNRS / AMSE)

Equipe ISED: Adama Faye, Babacar Kane

Equipe Tchad (par ordre alphabétique)

Malick Ousman AHMAT (BASE), Emmanuel BONNET (RESILIENCES (IRD)),
Fanny CHABROL (CEPED (IRD)), Alexandre DUMONT (CEPED (IRD)), Fred EBOKO (CEPED (IRD)),
Idriss Ali Zakaria GALI GALI (BASE),
Wendyam Charles Paulin Didier KABORE (CEPED (IRD)),
Ramadan KAGONTA (BASE), Dahab MANOUFI (BASE),
Ratnan NGADOUM (Université de N'Djamena),
Valéry RIDDE (CEPED (IRD))

Coordinatrice scientifique : Mounia Baidai (CEPED (IRD))

AMSE (France): Aix-Marseille School of Economics, CEPED (France) : Centre population et développement, CNRS (France): Centre national de la recherche scientifique, CRCF (Sénégal) : Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann, ISED (Sénégal) : Institut de santé et de développement, LPED (France): Laboratoire Population Environnement Développement, SESSTIM (France) : Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale, UDEM (Canada): Université de Montréal, UGB (Sénégal): Université Gaston Berger de Saint Louis